

KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uluslararası Dil, Edebiyat, Kültür, Tarih, Sanat ve Eğitim Araştırmaları Dergisi

The Journal of International Language, Literature, Culture, History, Art and Education Research

Sayı/ Issue 23 (Aralık/ December 2025), s. 72-92.

Geliş Tarihi-Received: 11.11.2025

Kabul Tarihi-Accepted: 25.09.2025

Araştırma Makalesi-Research Article

ISSN: 2687-5675

DOI: 10.5281/zenodo.18049107

Ali Behcet'in Terceme-i Aşk-nâmesi

Ali Behcet's Terceme-i Aşk-nâme

Sema LEVENT*

Öz

XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Ali Behcet, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'ye atfedilen *Aşk-nâme* şiirini şerh etmiştir. Eserin Mevlânâ'ya aidiyeti kesin olmasa da Ali Behcet bu konuyu tartışmamış, eserin ona ait olup olmadığına hiç değinmemiştir. Farsça kaleme alınan eseri Türkçe tercüme eden Ali Behcet klasik tercüme metodunu kullanmıştır. Öncelikle orijinal beyti vermiş ardından bunu mana olarak Türkçeye tercüme etmiştir. Ali Behcet eserinde *Aşk-nâme*'nin 94 beytinin tercümesini yapmıştır. Bu makalede Ali Behcet'in *Terceme-i Aşk-nâme* isimli eseri transkripsiyon edilerek Latin alfabesine aktarılmış böylece günümüz okuyucusunun yararlanmasına sunulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden metin/doküman analizi ile içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ali Behcet'in *Terceme-i Aşk-nâme* isimli eseri ile sınırlandırılan çalışmada Türk edebiyatında *Aşk-nâme*'ye yazılan şerhler ve yapılan tercüme hakkında bilgi verilmiş eserin Mevlânâ'ya aidiyeti hususundaki yaklaşımlara değinilmiştir. Neticede mütercimim bir çeviriden fazlasını yaparak şiirde anlatılan soyut ve tasavvufi konuları benzetmeler üzerinden somutlaştırdığı böylece eserin muğlak yapısını okuyucu nezdinde anlaşılır kıldığı görülmüştür. Ayrıca bu eserden hareketle geleneksel şerh/tercüme anlayışının değiştiği, bu metinlerin kısaldığı gözlenmiştir. Zihniyet değişiminin tespit edilmesi amacıyla farklı dönemlerde kaleme alınan *Aşk-nâme* tercümeleme/şerhlerinin karşılaştırılması olarak çalışılması alan için faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ali Behcet, Terceme-i Aşk-nâme, şerh-tercüme, XIX. yüzyıl Osmanlı edebiyatı, Mevlânâ.

Abstract

Ali Behcet, who lived in the second half of the 19th century, wrote a commentary on the poem *Aşk-nâme*, attributed to Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî. Although the work's attribution to Mevlânâ is not certain, Ali Behcet did not discuss this issue and did not mention whether the work belonged to him or not. Ali Behcet, who translated the work written in Persian into Turkish, used the classical translation method. First, he provided the original verse and then translated it into Turkish according to its meaning. Ali Behcet translated 94 verses of *Aşk-nâme* in his work. In this article, Ali Behcet's work entitled *Terceme-i Aşk-nâme* has been transcribed and converted into the Latin alphabet, thus making it available to today's readers. The study employed qualitative research methods, specifically text/document analysis and content analysis. Limited to Ali Behcet's work *Terceme-i Aşk-nâme*, the study provided information about the commentaries and translations of *Aşk-nâme* in Turkish literature and touched upon the approaches regarding the work's attribution to Mevlânâ. Ultimately, it was observed that the translator did more than just translate, concretising the abstract and mystical themes in the poem through similes, thereby making the ambiguous structure of the work understandable to the reader. Furthermore, based on this work, it was observed that the traditional

* Dr., Bağımsız Araştırmacı, [e-posta: leventsemaesma@gmail.com](mailto:leventsemaesma@gmail.com), ORCID: 0000-0003-0763-3903.

understanding of commentary/translation changed and these texts became shorter. Comparing *Aşk-nâme* translations/commentaries written in different periods to identify changes in mindset is beneficial for the field.

Keywords: Ali Behcet, translation of the book of love, commentary-translation, 19th century Ottoman literature, Mevlânâ.

Giriş

Din ve yönetimin ayrılmadığı Osmanlı İmparatorluğu'nda edebiyatı şekillendiren ilk etken dindir. Edebiyatı, dini yaymak için bir araç olarak kullanan şair ve yazarlar; bir taraftan toplumu eğitime görevi üstlenirken, diğer taraftan insan-ı kâmil kavramı üzerinde düşünmüşlerdir. Edebî eser üretimini Allah'ı anlatma, O'nu tanıtmaya olarak kodlayan klasik Osmanlı edebiyatı sanatçıları şiir yazarak, yazılan şiirleri şerh ederek, farklı dildeki eserleri Türkçeye tercüme ederek bu niyetlerini hayata geçirmişlerdir.

Mutasavvıf, âlim ve ismiyle anılan tarikatın kurucusu olan Mevlânâ'nın Arapça eserleri bulunmakla birlikte, yapıtlarının çoğu Farsçadır. Kendisine ait olan eserlerle birlikte Mevlânâ'ya atfedilenler de bulunmaktadır. Çalışmaya konu olan *Aşk-nâme* adlı eser de bunlardan biridir. Eserin Mevlânâ'ya aidiyeti kesin değildir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Aşkî Mustafa b. Ömer Kilisî *Aşk-nâme*'yi Türkçeye manzum bir şekilde tercüme ederken Ali Behcet ile Edirne Mevlevîhâne Dergâhı mesnevîhânlarından Hasan Halid Mevlevî ise esere Türkçe mensur şerh yazmışlardır (Öztürk, 2020, s. 7-8).

Ali Behcet eserin Mevlânâ'ya ait olup olmadığını tartışmamış olmakla birlikte eserin nüshalarının tamamının başlığının "*Terceme-i Aşk-nâme-i Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî*" olması söz konusu eserin Mevlânâ'ya atfedildiğini göstermektedir. Hasan Halid Mevlevî'nin eserinin giriş kısmında verdiği bilgiler ise mezkûr eserin Mevlevî dergâhlarında Sultan Veled'e ait olarak kabul edildiğini göstermektedir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Ali Behcet, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'ye atfedilen *Aşk-nâme* şiirini mensur bir şekilde şerh etmiştir. Eserin Mevlânâ'ya aidiyeti kesin olmasa da Ali Behcet eserin ona aidiyeti konusuna hiç değinmemiştir. Farsça kaleme alınan eseri Türkçeye çeviren Ali Behcet klasik tercüme metodunu kullanmıştır. Burada tercüme ve şerh terimlerine günümüzde yapılan tanımlardan bakıldığında çelişki yaşandığı söylenebilir. Ancak mütercim "tercüme" kavramını kullandığı için çalışmaya bu şekilde yaklaşmak yerinde olacaktır. Ali Behcet şiirde bulunan her kelimenin Türkçe karşılığını vermemiş zaman zaman muhtasar tercüme yapmış, gramere yoğunlaşmamıştır. Kaynak metnin manasına odaklanan mütercim hakiki aşkla Allah'a ulaşmanın yollarını anlatmıştır. Bu amaçla öncelikle orijinal beyti vermiş ardından bunu mana olarak Türkçeye tercüme etmeye çalışmıştır.

Ali Behcet'in hayatı hakkında geniş bilgiye sahip olmamakla birlikte metinde verilen bilgilerden, yine kendisine ait olduğu düşünülen diğer eserler *Mahsenü'l-Esrâr fi-Etvâri'l-Evtâr* ve *Nüzhetu'l-Ihvân* adlı eserlerde şahsına yazılan takrizlerden hareketle şârihin Unkapanı Emir Buhârî Tekkesi postnişini Şeyh Mehmet Rıfki Efendi'nin (ö. 1855) torunu Ali Behcet¹ olduğu bilgisine ulaşılmıştır (Levent, 2022, s. 56).

Terceme-i Aşk-nâme'nin Şekil Özellikleri

Divan edebiyatının en önemli mensur kaynaklarından olan şerh ve tercüme metinler medeniyetler arasındaki kültür bağı kuvvetlendirdiği gibi bu faaliyet metni anlayabilecek düzeyde olmayan okuyucuların da bu eserlerden istifade etmesini sağlamıştır. Sosyal hayatın din tarafından belirlendiği, tekkelerin eğitim kurumu işlevi gördüğü Osmanlı toplumunda, edebî ve dinî metinlerin önemi aşikârdır. Özellikle Farsça klasik metinler hem dinî terbiye vermek hem de edebî zevki aşlamak amacıyla öğretimde öncelikli olarak tercih edilmiştir. XIX. yüzyıla gelindiğinde geleneğin tesirini yitirmesiyle bu metinlerin hacimlerinin küçüldüğü, klasik şerh metodunun yapısında da şârihlerin/mütercimlerin tercihlerine bağlı olarak değişiklik olduğu görülmüştür.

¹ Başvurulan kaynaklarda mütercim hakkında şimdilik bunun dışında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Terceme-i Aşk-nâme Divan edebiyatı geleneğine uygun olarak mukaddime ile başlamış; hamdele, salvele ve besmele ile devam etmiştir. Ali Behcet eserine Allah'a şükrederek başlamış, Hz. Muhammed'e salavat getirdikten sonra eserini yazma nedenini (sebeb-i telif) belirterek kaynak metnin sahibi Mevlânâ'yı anmıştır. Asıl metne geçerken eserin ismini yazmış ardından besmeleden sonra kaynak beyti yazarak tercümesine giriş yapmıştır. Eserin sonunda verilen tercümenin bitiş tarihi miladî olarak 27 Mayıs 1882'ye denk gelmektedir. Bu durum geleneğin sona erdiği bir döneme işaret etmektedir. *Terceme-i Aşk-nâme* mensur bir tercümedir. Klasik şerh metodunu kullanan Ali Behcet, *Aşk-nâme*'nin 94 beytinin tercümesini yapmıştır. Tercümenin ve şerhin iç içe geçtiği, beyitlerin açıklamalarının kısaca yapıldığı, kelime etimolojisine hiç girilmediği Türkçe anlamlarının ise zaman zaman verildiği eser hacimli değildir.

***Terceme-i Aşk-nâme*'nin Dil ve Üslup Özellikleri**

Klasik Türk edebiyatı ürünlerinde dilin sade, süslü ve ağıdalı olması; şairin eğitim düzeyi ve entelektüel birikimine, amacına, nazım şekillerine, eserin sunulduğu veya hitap ettiği kitleye göre değişmektedir. Aynı durum şerhler ve tercüme için de geçerlidir. Öğretmek amacıyla halk için kaleme alınan eserler sade ve açık ifadelerden oluşurken tasavvuf veya İslam felsefesinin tartışıldığı veya belagat gibi çeşitli konularda yazılan eserler için aynı şey söz konusu değildir. Farsça, Arapça kitaplara yazılan şerh ve tercüme belli bir ilim seviyesinde olanlara hitap ettiği ve sanat yapma amacı da güttüğü için ağır, ağıdalı, sadece bu ilim düzeyine sahip kişilere hitap eden onların anlayabilecekleri dil ve üslup özelliklerine sahiptir.

Eserin tamamında görüleceği üzere Ali Behcet, Farsçaya hâkimdir. Ayrıca tekke kültüründen gelmektedir. Bu ortamın eğitiminden geçtiği için İslam felsefesine, tasavvufa, ilahî aşka, dinî literatüre hâkimdir. Farsça şiirleri açıklayacak kadar edebiyat ilmine de vakıf olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple sıradan insanların anlayabileceği sade ve anlaşılır bir dil kullandığını söylemek doğru değildir. Öğrencilere Farsçayı öğretmek için kaleme alınan şerh, tercüme karışık eserler ile kıyaslanınca Ali Behcet'in çalışmasının çok farklı bir nitelikte olduğu görülecektir. O genellikle kaynak beyitte geçen tamlamaları aynen bırakmış, bunları açıklama gereği duymamış, bazı terimlerin anlamlarını vermemiştir. Klasik şerhlere ve tercümelere bakıldığında kaynak beyitte verilen üzerine sayfalarca açıklama yapan, örnekler veren çok daha ileri giderek yaptığı açıklamalar üzerine kendi düşüncesini inşa eden belli bir yöntem çerçevesinde profesyonelce eser veren sanatçıların sayısı hiç de az değildir. Ali Behcet'i bu sınıfa dahil etmek isabetli olmayacaktır. Tercüme işini belli bir metoda göre yapmış olmasa da Ali Behcet'in Farsça şiirleri anlamak, açıklamak; hissettiklerini yazıya dökmek konusunda amacına ulaştığı söylenebilir.

***Terceme-i Aşk-nâme*'nin Muhteva Özellikleri**

Kendisinden önce üretilmiş bol miktarda Arapça ve Farsça metnin mirasçısı olan Osmanlı edebî kültüründe şerh, daha çok çeviri amaçlı bir karakter arz etmektedir (Ceylan, 2000, s. 34). Bu durum, Ali Behcet'in eserinde de açıkça görülmektedir. Müellif Türk edebiyatında en çok şerh edilen şairlerden biri olan Mevlânâ'nın şiirini tercüme ederken zaman zaman şerhe yaklaşmıştır. Türk edebiyatında şerh faaliyeti dinî bir misyon üstlenmiştir. Din, tarikat aidiyeti olsun olmasın imparatorluk döneminde hemen hemen tüm sanatçılar için ilham kaynağı olmuştur. Türkçe manzumeleri şerh etme geleneği kadar Farsça manzumeleri şerh etme geleneği tasavvuf çatısı altında gelişmiştir. Tasavvuf öğretilerinde kişinin Allah'a duyduğu aşk başlangıç noktasıdır. Bu yolculuğun sonunda Allah aşkında yok olmak esastır.

İlahi aşkı en güzel şekilde anlatanlardan biri olan Mevlânâ'nın şiirine yazılan şerhin muhtevasını da bu aşk oluşturmaktadır. Tasavvuf felsefesine derinlemesine girmeden bazen birebir çeviri bazen çok kısa bilgiler vermekle yetinen Ali Behcet genel olarak beyitte verilmek istenen anlamı kısa bir şekilde açıklamayı yeğlemiştir. Zaman zaman ayet ve hadislerden iktibas yapan Ali Behcet aşkın kişiyi ulaştıracağı son nokta olan insan-ı kâmil olma konusunda okuyucuyu düşündürmüş, istisnasız her beyitte geçen aşk sözcüğüne bağlı olarak bu kavramı açıklamıştır.

Ali Behcet'in Şerh Metodu

Aşk-nâme aruzun “fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün” kalıbıyla yazılmıştır. *Terceme-i Aşk-nâme* adından da anlaşılacağı üzere bu eserin mensur tercümesidir. Klasik şerh metodunu kullanan Ali Behcet, *Aşk-nâme*'nin 94 beytinin tercümesini yapmıştır. Bu minvalde öncelikle orijinal beyti ardından buradan anlaşılması lazım gelen manayı vermiştir. Beyti açıklarken kelime kelime tercüme yapmamış genel olarak beytin tamamında anlatılmak isteneni belirtmiştir.

‘Aşk bā-her kesī ‘ināyet kerd
Ez-ezel tā ebed ḥimāyet kerd (10. Beyit)

Bu beyt-i nuket-āmiziñ maẓmūn-ı ḥikmet-meşḥūnı sulṭān-ı ‘aşk her kimseye ‘ināyet ü iltifāt eyledi ezelden ebede kadar ḥimāyet eyledi. Hāşılı ölene dek belāya ve muşābdan maşūn eyledi dimekdir.

Ali Behcet orijinal beyitten sonra kendi düşüncesine geçerken “bu beyt-i dil-peẓiriñ ma‘nā-yı leṭāfet-i meşḥūnu”, “iş bu beyt-i dil-nişiniñ ma‘nā-yı ḥaḳīkat-iḥtīvāsı”, “bu beyt-i dil-rubūdeniñ ma‘nā-yı ḥikmet-i müntehāsı”, “bu beyt-i ‘ibret-engiziñ ma‘nā-yı riḳḳat-i istināsı...” şeklinde eseri öven kalıplaşmış ifadelerle tercümeye başlamıştır.

Bu beyt-i dil-peẓiriñ ma‘nā-yı leṭāfet-i meşḥūnu ‘aşk diyü zebān-zed olan keyfiyet aşāleten maḥabbetde gizlenen şeydir. (1. Beyit)

İş *bu beyt-i dil-nişiniñ* ma‘nā-yı ḥaḳīkat-iḥtīvāsı ‘aşk çünki bir insāna zāhir olursa erkek arslan o kimseniñ önünde za‘if ü ‘āciz kalur. (2. Beyit)

Bu beyt-i dil-rubūdeniñ ma‘nā-yı ḥikmet-i müntehāsı kendüsini ‘aşk istilā iden ḳapu-be-ḳapu maḥalle-be-maḥalle çokluk segretir. (3. Beyit)

Bu beyt-i dil-rubūdeniñ maẓmūn-ı ḥaḳīkat-meşḥūnı ‘aşk vücūd taḥtı üzerinde sulṭāndır. Andan ṭolayı dil ü cān anıñ taḥtında niḡeh-bānīdir. (28. Beyit)

Ali Behcet bazı beyitleri tercüme ederken bazılarını şerh etmiştir. Aşağıda görüleceği üzere ilk örnekte beyti nesir biçiminde verip bırakmışken diğer örneklerde klasik metoda uygun olarak “fāide” başlığı altında anlamı bilinmeyen kelimeleri açıklamıştır.

‘Aşk-bāzi çü Zü’lfikār-ı ‘Alīst
‘Aşk maḳşūd-ı her nebī vü velīst (38. Beyit)

Bu beyt-i dil-ārāniñ meşḥūm-ı ḥikmet-i mersūmı ‘aşk-bāzlık ‘Alī’niñ Zü’lfikār’ı şecā‘at-dişārı gibidir. Yine ‘aşk her nebī ve velīniñ maḳşūd u maṭlūbıdır.

‘Aşk bāşed hemīşe merhem-i riş
‘Aşk hem nūş bāşed ü hem niş (19. Beyit)

Bu beyt-i laṭīfiñ meşḥūm-ı münīfi ‘aşk dā’imā yaranıñ merhemidir. ‘Aşk hem nūş ve hem niş olur.

Fā’ide: Nūş, içilecek nesne; niş igne ve diken ma‘nāsındır.

‘Aşk hem mūnis-i Kelīm buved
Fāriḡ ez-atlas u gilīm buved (39. Beyit)

Bu beyt-i dil-nişiniñ me‘āl-i ma‘rifet-iḥtīvālī ‘aşk Kelīmullāh’ıñ ya‘nī Mūsā ‘aleyhi’ s-selām ḥāzretleriñ daḡı mūnisidir. Atlas u gilīmden fāriḡ ü āzādedir.

Fā’ide: Atlas bir nev‘ ipekden ma‘mül ḳumāş dimekdir. Gilīm yūñden nesc olunmuş keçe ye dinür.

Ali Behcet eserini kaleme alırken belli bir düzene uymamıştır. Düzendeki kastedilen hem Ali Behcet’in beyitleri açıklarken belli bir kurala uymaması hem de klasik şerh metodunda olduğu gibi belli bir şablona göre hareket etmemesidir. Bazen beyiti cümle hâline getirip bırakmış bazen kelimelerin anlamlarını vererek ayrıntıya girmiş bazense sosyolojik, kültürel, etimolojik meselelere kadar açıklama yapmış, başka şârihleri ismen anmıştır.

‘Aşk mānend-i ergunūn bāşed
Der-heme ‘ilm-i zū-fūnūn bāşed (35. Beyit)

Bu beyt-i tarab-engîzîñ mefhûm-ı şevk-i mersûmı yine lezzet-i dehende-i ehl-i kemâl olan 'aşk ergününe beñzer. 'Işk bi'l-küllüyye fûnûn şâhibiniñ 'ilmidir. Hâşılı 'aşk her şâhib-i fûnûn için 'ilm ü ma'rifetdir.

Fâ'ide: Ergenün, enderün vezninde ma' rûf sâzıdır. Eflâtûn ihtirâ' ıdır. Naşârâ vü Rûmiyân tâ'ifesi yevm-i mu' ayyenlerinde kilisâlarında çalarlar. Müte' addid iri ve hurde, içi boş çamış gibi ağaçları zîr ü bem uşûli üzere vaz' idüp ardında gurg gibi bir nesne itmişler. Çekdikçe andan hâşıl olan hevâdan ol ağaçlar müsîkâr gibi şadâ virir ve bazıları didiler ki ergenün mezâmîr ma'nâsınadır. Nefs-i ebleh çalınan sazlarıñ mecmû'una şâmil ism-i cinsdir.

'Aşk âyât-ı beyyinât buved
'Aşk şîrîn-ter ez-nebât buved (53. Beyit)

Bu beyt-i dil-firîbiñ ma'nâ-yı münîfi sulţân-ı 'aşk haķâ'yıķ u dekâ'yıķı kulüb-ı 'ârifîne ilkâ vü ibrâz ider. 'Aşk nebâtdan tatlı ve lezîzdür. (Fa'ide) Nebât meşhûr şekkerdür. Beyyinât, delâ'il-i vâziha ile bedîdâr u âşikâr olan mu' cizât dimekdür.

'Aşk esrâr-ı nûn ve'l-ķalem est
Ber-heme kâ'inât çün 'alem est (54. Beyit)

Bu beyt-i dil-çistenin me'âl-i haķîkat-etşâfi 'aşk nûn ve'l-ķalem esrârıdır. Cümle kâ'inât üzere 'ilm gibidür. (Fa'ide-i 'amiķa) Nûn ve'l-ķalem ve mâ yeşturûr² süre-i celîlesinin tefsîri[n]de ba'zı 'ârifinden rivâyeten Rûhu'l-Beyân şâhibi nûn nûnu'z-zâtü'l-ķalem ķalemü's-şîfât diyü taşrih buyurmuşlardır.

Ali Behcet şerh yaparken zaman zaman Mevlânâ'nın Mesnevisi'nden yararlanmış beyitte geçen kavramların, ifadelerin anlaşılması için eser sahibinin başka bir eserini kaynak göstermiştir. Bu şekilde bahsedilen kavramı eser sahibinin verdiği anlamla açıklamış böylece kaynak beyti açıklama adına yerinde ve yol gösterici bir yaklaşım sergilemiştir.

'Aşk Sîmurğ-ı Kûh-ı Kâf buved
'Aşk-bâzi ne ez-güzâf buved (30. Beyit)

Bu beyt-i dil-hırâşın me'âl-gülbün-i ihtimâli sulţân-ı 'aşk Kâf Tağı'nın Sîmurğ'ıdır. 'Aşk-bâzlık lâf ve sözden tolayı olmaz.

Fâ'ide: Sîmurğ lügatde bir nev' mevhum hayvân ma'nâsınadır. Lâkin Mevlânâ Hüdâvendigâr Mesnevi-i Şerifinde cism-i insân-ı kâmilî Kûh-ı Kâf ve rûh-ı şerîfi Sîmurğ'dan 'ibâret buyurmuşdur.

Ali Behcet her ne kadar eserini tercüme olarak nitelendirse de bu ifadeyle günümüzdeki tercüme anlayışından farklı tercüme-şerh iç içe bir şeyi kastettiği muhakkaktır. Bunun ispatlarından biri de kaynak beyti tercüme ederken açıklamasını zenginleştirmek için kaynak eserden bağımsız beytlere yer vermesidir.

'Aşk maķbûl-i muķbilân âmed
Gül ü gülzâr-ı bülbülân âmed (7. Beyit)

Bu beyt-i lafiñ ma'nâ-yı münîfi 'aşk cümle muķbilleriñ ve tâli'î yâr u yâver olan kimseleriñ maķbûl u mergûbudur. 'Aşıkân-ı bülbül-i meşrebânın güllüğü ve gülidir. Hâşılı faş-ı bahârda bülbüllerin nağme-senc oldukları gibi 'âşık-ı şürîdeler dađı mevsim-i bahârın hulûli mülâbesesiyle

Berg-i der-ķitân sebz der-nazar hoşyâr
Her varaķı defterist ma'rifet Kird-gâr

beytini der-piş muţâla'a iderek neş'elenür.

Günümüzdeki şerh anlayışına yaklaşan bir yöntem kullanan mütercim bir çeviriden fazlasını yaparak şiirde anlatılan soyut ve tasavvufî konuları benzetmeler üzerinden somutlaştırmıştır. Böylelikle eserin muğlak yapısını okuyucu nezdinde anlaşılır kılmıştır.

² "Nûn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andoldun ki..." Kur'an-ı Kerim, Kalem 68/1.

Eserin Tespit Edilen Nüshaları

Terceme-i Aşk-nâme'nin üç matbu nüshasına ulaşılmıştır. Bu nüshalar birbirinden farklı olmayıp aynı nüshanın kopyası niteliğinde olduğundan çalışmanın tenkitli bir şekilde hazırlanmasına gerek görülmemiştir. Seyfettin Özege ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan nüshaların ilk sayfalarında karışıklığın olması birkaç beyit tercümesinden sonra mukaddimenin gelmesi problem oluşturmuştur. Bu sebeple mukaddime ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda bulunan nüsha esas alınmıştır. Okunamayan veya anlamı belirsiz kısımlarda ise diğer nüshalara müracaat edilmiştir. *Aşk-nâme*'nin tespit edilen nüshaları ve bunların bulunduğu kütüphane bilgileri aşağıda verilmiştir.

Ali Behcet, *Tercüme-i Aşk-nâme*, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Yazma Eserler Koleksiyonu, No: HP_Osm_00170/01.

Ali Behcet, *Tercüme-i Aşk-nâme*, Seyfettin Özege Kütüphanesi, No: 13889/SÖ 1301; 1884, 0123683.

Ali Behcet, *Tercüme-i Aşk-nâme*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu, No: 3067.

Nüshanın İmla Özellikleri

Ali Behcet, metni tercüme ederken hareke kullanmamış; ancak orijinal beyitleri verirken, ünsüzlerin üstünde veya altında yer alan hareketleri kullanarak sözcüklerin okunuşu konusunda okuyucuyu bilgilendirmiştir.

Metin içerisinde Türkçe eklerin yazımında az da olsa tutarsızlık görülmektedir. Özellikle aşk sözcüğünün bazen üstün [1b] bazen de esreyle [4a] gösterildiği farklı imlalara rastlanmaktadır. Bu tür farklılıkları hatadan ziyade dönem müelliflerinin yazıya bakış açısıyla açıklamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Müellifler için önemli olan standart bir yazım biçimi oluşturmak, yakalamak değil sesin kaydedilmesidir. Zaten dönem itibarıyla imlada birliği sağlayacak kuralların ve kurumların olmaması da bu konuya bakış açısını göstermektedir.

Bu çalışmada Ali Behcet'in *Terceme-i Aşk-nâme* adlı eseri bilimsel transkripsiyon yöntemiyle Latin alfabesine aktarıldıktan sonra eser biçim, şekil, muhteva yönünden incelenerek XIX. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan bu eserden hareketle dönemin tercüme anlayışı üzerinde genel bir okuma yapılacaktır.

Terceme-i Aşk-nâme Metni

Muqaddime

Terceme-i 'Işk-nâme-i Hâzret-i Mevlânâ Celâleddîn Rûmî Kıddise Sırruhu

(1) Ba' d edâ-yı mâveceb 'aleynâ ya' nî sitâyîş ve niyâyîş ve çehârüm du' â ve şenâ ve şükr-i ni' met (2) ve Muḥammedet her perverdîgâr-ı ki heme mevcûdât ez-vücûdet kâ'im şode est (3) ve zuhur ve tûlû' -ı cümle be-irâde-i ü hâşil şode ve hiç çizî ez-taht-ı meşîteş (4) istiḥlâş-ı nâ-müyesser est ve her giyâhî ki ez-zemîn rüyed be-feyz-i vücûd ve kerem-i (5) ü ḥâlî nîst ve be-muḳteżâ-yı âyet-i celîle fê-eynemâ tuvellû fe şemme vechu'llâh³ hiç zerre-i ez-zerrât-ı (6) 'âlem ve hiç kaṭre-i ez-kaṭerât ve cebelî ez-cibâl ü buḥâr-ı cümle vaḥdehü lâ-şerîke leh⁴ (7) güyed ve dürüd ve taḥiyyât-ı firāvân ber-cân-ı enbiyâ ve Resûl 'aleyhi's-selâm ve alî (8) alet-taḥşîş-i ber-cân-ı muhterem peygâmerân ve peygâmer-i âḥirü'z-zamân peygâmer-i mâ-Muḥammedü'l-Muṣṭafa (9) 'aleyhi efzelü'l-şalavât ve ekmele't-taḥiyyât bād ki ḥalk-râ ez-butte-i dâlâlet ve çâh-ı (10) cehâlet be-vâşiṭa-i envâr-ı hidâyet ḥalâs kerdânîd ve ba' zî ḥalâyık-râ be-'ilm-i Ḥudâ- (11) şinâsi ḥâş-kerdânîd ve ma' rifet-i nefis be-ma' rifet-i Ḥaḳ resânîd ve ber-cân ehl-i beyt (12) 'aleyhi ez-kâ el-taḥiyyat ve yârân-ı ḥaḳîḳat-nişân ve ḥândân-ı sa' âdet-resân ü bād ba' d-ı (13) ez-şenâ-yı işân bedâyîned ki in

³ [Doğu da Allah'ındır batı da.] Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. [Şüphesiz Allah (zat ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir.] (Bakara 2/115).

⁴ O birdir ve ortağı asla yoktur.

muhtaşar-ı kitâbîst der-beyân-ı 'aşk ve 'âlem-i Hüdâ-şinâs-ı (14) ve şanâyî' ü bedâyî' ve ğarâyib ü 'acâyib kudret-i ü der-'âlem-i zâhir ve 'âlem-i bâtin (15) u şinâhten âyât ve beyyinât ü der-âfâk u enfüs ve in 'ışk-nâme-i hazret-i Mevlânâ (16) quddise sırrahü-râ (*Rumûzu'l-'ârifîn*) nâm-nihâde şod ve der-hayn-ı mutâla'a sehv ü ha'î' eteş (17) be-nazar-ı qabûl 'afv-fermâyid ve in-bende-i mürçe râh-ı der-eşnâyeş du'â be-konid bâkî (18) taşsin ü âferin be-Rabbü'l-'ibâd bād.

Mütercim: 'Alî Behcet

Birinci def'a olarak ma'ârif nezâret-i celîlesiniñ 3 Temmuz sene 98 târihli ve 311numerolu ruşşatıyla tab' olunmuşdur.

Der-Sa'âdet

Maḥmūd Beg Maṭba'ası Bâb-ı 'Alî Civarında Ebü's-Su'ūd Caddesinde Numero 76

1301

[1b]

(1) Terceme-i 'Işk-nâme

(2) Bismi'llâhirrahmani'rrahîm

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1. Beyit

(3) 'Aşk der-hubb-ı aşl maḥfî bûd
Nâgihânî cemâl-i h'îş numûd

(4) Bu beyt-i dil-pezirîniñ ma'nâ-yı leṭâfet-i meşhûnu 'aşk diyü zebân-zed olan keyfiyet (5) aşâleten maḥabbetde gizlenen şeydir. Çünkü bu 'aşk kendisiniñ cemâl-i bâ-kemâlini (6) insâna añsızniñ gösterir. Diğkat olunmalı söz insân-ı kâmil haqqındadır.

2. Beyit

(7) *Ez pes-i perde çün birün âmed*
Şîr-i ner piş-i ü zebün âmed

(8) İş bu beyt-i dil-nişiniñ ma'nâ-yı haqîkat-ihtivâsı 'aşk çünkü bir insâna zâhir (9) olursa erkek arslan o kimseniñ önünde za'if ü 'âciz kalur.

3. Beyit

(10) *Der-be-der kû-be-kû devîd besî*
Lâyıq-ı h'îştin ne-dîd kesî

(11) Bu beyt-i dil-rubûdeniñ ma'nâ-yı hikmet-i müntehâsı kendüsini 'aşk istilâ iden (12) kapu-be-kapu maḥalle-be-maḥalle çokluk segretir. Kendüsiniñ lâyıqını bir kimse bilmez.

4. Beyit

(13) 'Aşk-ı penhân âşikârâ şod
Tâ ki ez-hâne be-süy-ı şahrâ şod

(14) Bu beyt-i 'ibret-engiziñ ma'nâ-yı riğkat-i istinâsı gizli olan 'aşk zâhir (15) ü bedîdâr oldı tâ hânenen şahrâ cânibine kadar gitdi.

[2a]

5. Beyit

(1) 'Aşk-ı penhân duzd-ı hâne ezüst
Süy-ı şahrâ vü kunc-ı hâne ezüst

(2) Bu beyt-i 'anber-büyuñ ma'nâ-yı 'ibret-i mu'tâdı insânda gizlenen 'aşk hâne (3) hırsızdır ve belki hâne hırsızlığı andandır. Çünkü sirkat yalnız mâl (4) çalmağ ma'nâsıyla degil oldığı

añlaşılıyor. Ya şahrâ tarafına ve seyrâna meyl (5) ü mahabbet ve evde oturup ülfet ü ünsiyet itmek 'aşkın āşarındandır.

6. Beyit

(6) 'Aşk āşar-ı h'îş kerd izhâr
Fâ' tebir minhü yâ üli'l-ebşâr

(7) Bu beyt-i hayret-efzânîñ hakîkati cami' olan ma'nâsı 'aşk dinilen keyfiyyet (8) dinilen keyfiyyet-i mergûba vü müstahsene kendi āşar-ı kemâlât-dişarını gösterdi. (9) Ey 'ağılluluk iden kesân! Sizler o 'aşk ki mürebbî-i kâmilidir andan i' tibâr alınız. (10) Kendüsini envâr-ı 'aşk istilâ iden kimseyi budala yerine koyup da eğlenmeyiniz. (11) Şoñra rezîl olursunuz. Çünkü 'aşk kıl yapması degildir. O cihetle (12) 'aşık nihâyetü'l-emr her huşuşda galebe ider her ne kadar *men ceht-i rezîl vesvây-ı* (13) 'âlem olursa da.

7. Beyit

(14) 'Aşk maqbûl-i muqbilân âmed
Gül ü gülzâr-ı bülbülân âmed

(15) Bu beyt-i latîfîñ ma'nâ-yı münîfi 'aşk cümle muqbilleriñ ve tâli'i yâr u yâver olan (16) kimseleriñ maqbûl u mergûbudur. 'Āşıkân-ı bülbül-i meşrebânîñ güllüğü ve gülidir. Hâşılı (17) faşl-ı bahârda bülbülleriñ nağme-senc oldukları gibi 'aşık-ı şürîdeler dañi mevsim-i bahârîñ hulûli mülâbesesiyle

*Berg-i der-hitân sebz der-nazar hoşyâr
Her varaķi (18) defterist ma'rifet Kird-gâr*

beytini der-piş mu'tâlâ'a iderek neş'elenür.

8. Beyit

(19) 'Aşk bā-her ki yek nefes sâzed
Her çi dâred bi-'aşk der-bâzed

(20) Bu beyt-i dil-rübânîñ mefhûm-i halâvet-i mersûmı sultân-ı 'aşk bir nefesde her kimseye [2b] düzilürse ya'ni iltifât eyleyse her ne ki 'aşkda vardır anı oynadır. (2) Hâşılı ifşâ-yı râz derün eyler dimekdir.

9. Beyit

(3) 'Aşk bāsed hemîşe keşf-i hicâb
Fâriğast ü hem ez-şavâbu vü 'iķâb

(4) Bu beyt-i dil-firîbiñ maẓmûn-ı tarâvet-meşhûnı 'aşk dâ'imâ hicâbı giderür. Dañi (5) 'aşk şavâb u 'iķâbdan fâriğdir.

10. Beyit

(6) 'Aşk bā-her kesî 'inâyet kerd
Ez-ezel tâ ebed himâyet kerd

(7) Bu beyt-i nuket-âmiziñ maẓmûn-ı hikmet-meşhûnı sultân-ı 'aşk her kimseye (8) 'inâyet ü iltifât eyledi ezelden ebede kadar himâyet eyledi. Hâşılı ölene dek (9) belâya ve muşâbdan maşûn eyledi dimekdir.

11. Beyit

(10) 'Aşk şayyâd-ı murğ-ı insânest
'Aşk mecmû'-ı her perişânest

(11) Bu beyt-i münîfiñ ma'nâ-yı latîfi hünkâr-ı 'aşk kuş gibi olan insânîñ (12) avcısıdır. Şehr-yâr-ı 'aşk rübûde-i yâr-ı dil-figâr olan her perişân mecmû' (13) hâtırıdır.

12. Beyit

(14) 'Aşk divâne kerd 'âkıl-râ
'Aşk hüş-yâr kerd gâfil-râ

(15) Bu beyt-i 'ibret-i meşhûnuñ mefhûm-ı münîfi sultân-ı 'aşk 'âkıllı olan kimseyi (16) deli ve dîvâne eyledi. Yine kişver-i vücûdda hükümrân olan 'aşk ğâfil (17) ü câhil ve bî-şu'ur ve 'âtıl olan kimseyi 'âkıllı u dâna eyledi.

13. Beyit

(18) 'Aşk-râ âteşest süzende
Merd-i âzâd-râ koned bende

(19) Bu beyt-i dil-firîbiñ ma'nâ-yı laîfî yine memleket-i vücûdda şâhib-fermân olan [3a] (1) sultân-ı 'aşk yakıcı âteşdir. Kayd-ı 'alâyıkdan âzâd olan insân-ı kâmilî bende-i (2) halka be-güş eyler. Hâşılı kendüsine köle eyler dimekdir.

14. Beyit

(3) 'Aşk kâfir koned müslimân-râ
Hem be-kâfir bi-bağşed îmân-râ

(4) Bu beyt-i haqîkat-meşhûnuñ mazmûn-ı 'ibret-ihtivâsı fülk-i vücûdda mürebbî olan (5) 'aşk müselmânî kâfir ider. Bunuñla ber-â-ber yine kâfir-meşreb olan kimseye (6) îmânı bağışlar.

15. Beyit

(7) 'Aşk fâriğ zi-dâm u dâne buved
'Ucb-ı ü der-kudâm-hâne buved

(8) Bu beyt-i dil-firîbiñ ma'nâ-yı münîfi sultân-ı 'aşk dâm u dânedden fâriğ ü âzâdedir. (9) Anıñ kibr ü gururu kañğı hânede olur.

16. Beyit

(10) 'Aşk ez-dîdehâ nihân bâşed
Dâyimü ender-miyân-ı cân bâşed

(11) Bu beyt-i dil-efrûzuñ ma'nâyı 'ibret-âmîzi 'aşk gözlerden gizlidir. Dâ'imâ (12) cânıñ miyânındadır. Hâşılı her ne kadar 'aşk gizli bir laîfe ise de dâ'imâ insân-ı (13) kâmilîñ cânı içre bulunur.

17. Beyit

(14) 'Aşk bâ-her ki âşinâyî kerd
Süy-i ma'sûka reh-nümâyî kerd

(15) Bu beyt-i münîfiñ ma'nâ-yı laîfî 'aşk her kimseye ki 'âşinâlık itdi ve iltifât (16) eyledi ma'sûkasınıñ tarafına yola göstericilik eyledi.

18. Beyit

(17) 'Aşk dârû-yi hüş-i bî-hüşest
Hurrem ân dil ki ü der-âğüşest

(18) Bu beyt-i dil-pesendiñ ma'nâ-yı haqîkat-ihtivâsı 'aşk, 'ağılsız olan 'ağılsızın (19) 'ilâcıdır. Mesrûr u mübârek ve şâd u handân oldular ki o kucağdadır.

[3b]

19. Beyit

(1) 'Aşk bâşed hemîşe merhem-i riş
'Aşk hem nüş bâşed ü hem niş

(2) Bu beyt-i laîfiñ mefhûm-ı münîfi 'aşk dâ'imâ yararıñ merhemidir. 'Aşk hem nüş (3) ve hem niş olur. **Fâ'ide:** Nüş, içilecek nesne; niş igne ve diken (4) ma'nâsındadır.

20. Beyit

(4) 'Aşk nûr-ı dilest ü âteş-i şevk
Her ki 'âşık ne-şod ne-dâred zevk

(5) Bu beyt-i dil-ārānīñ ma‘nā-yı ‘ibret-engīzi ‘aşk göñlüñ nūru ve şevk (6) ü tarab-āteşidir. Her kimse ki ‘āşık olmadı zevk tutmadı. Çünkü *men lem yezuḡ* (7) *lem ya‘rif*⁵ bir şey çeşide olunmadıkça o şey’in lezzeti anlaşılmaz dimekdir.

21. Beyit

(8) ‘*Aşk mā-rā tabīb-i ḥāzık şod*
Gāh ma‘şūḡ u gāh ‘āşık şod

(9) Bu beyt-i ḥaḡīkat-perdāzīñ maḡmūn-ı ḡikmet-meşḡūnı ‘aşk bize tabīb-i ḥāzık (10) oldu bunuñla ber-ā-ber ba‘zān māşūḡ ve ba‘zān ‘āşık oldu.

22. Beyit

(11) ‘*Aşk der-ḡücre-i dilest muḡīm*
Her ki ‘āşık şod ü ne-dāred zi-bīm

(12) Bu beyt-i ‘ibret-āmiziñ me‘āl-i ḡaḡīkat-iştimali ‘aşk ḡücre-i dil içre muḡīmdir. (13) Her kimse ki ‘āşık-ı şādık ve cigeri āteş-i yār ile yanık oldu o kimse (14) aşlā ve ḡatıbeten ḡavf u ḡaşyet tutmaz.

23. Beyit

(15) ‘*Aşk miḡrāb-ı cān u dil bāşed*
ḡible-i ten zi-āb u gil bāşed

(16) Bu beyt-i dil-efrūzuñ ma‘nā-yı münifī ‘aşk diyü zebān-zed iştihār olan keyfiyyet-i (17) nefise cān u dil miḡrābıdır. Şu ile çamurdan ḡaşıl teniñ ḡiblesidir ya‘nī (18) ḡible-i ehl-i dil ‘aşkıdır dimek lāzımdır.

[4a] 24. Beyit

(1) ‘*Aşk der-dil nişānei dāred*
Der-derūn-ı ḡāş ḡānei dāred

(2) Bu beyt-i dil-rübüdeniñ meḡmūn-ı zarāfet-mersūmı ‘aşk insān-ı kāmiliñ göñlünde (3) bir nişāne vü ‘alāmet tutar. Daḡi ḡavāşş-ı ḡaḡīkat iḡtişāşīñ içerüsünde (4) bir ḡāne tutar. ḡaşılı ‘ışk ehl-i derd olanlarda bulunur dimekdir.

25. Beyit

(5) ‘*Aşk hem cennet ü rāḡat-ı cān*
‘Aşk-rā cān u dil buved cūyān

(6) Bu beyt-i ibret-i ālüfteniñ me‘āl-i ḡikmet-i iştimali ‘aşk hem cennet ü hem rāḡat (7) ve cān u āsüdelikdir. ‘Aşkı cān u dil arayıcıdır.

26. Beyit

(8) ‘*Aşk hem merhem-i dil-i riş est*
‘Aşk-rā miḡnet ü belā biş est

(9) Bu beyt-i münifīñ ma‘nā-yı laḡifī yine iḡlīm-i vücūdda fermān-peymā-yı ‘adālet olan (10) sultān-ı ‘aşk mecrūḡ ve yaralı olan göñlün de merhemidir. ‘Aşkıñ miḡnet (11) ü belası ziyādedir.

27. Beyit

(12) ‘*Aşk sāḡist ḡālī‘at mes‘ūd*
‘Aşk Ayāzist ‘āḡıbet Maḡmūd

(13) Bu beyt-i dil-ārānīñ maḡmūn-ı ḡarābet-i meşḡūnı ‘aşk sehv idicidir. Anıñ ḡālī‘i (14) mes‘ūd u mübārekdir. ‘Aşk bir maḡbūbdur. Anıñ ‘āḡıbeti maḡmūddur. ḡaşıl-ı kelām (15) ve netice-i merām ḡüñkār-ı ‘aşk ḡüsnde Sultān Maḡmūd Sebüktekin’in maḡbūbı bulunan (16) veziri meşḡūr Ayāz gibidir ki nihāyetü’l-emr memleket-i vücūdda Sultān Maḡmūd (17) Sebüktekin gibi ḡükürān u fermān-revāndır.

⁵ “Tatmayan bilemez. Kim ki tatmamış; o, tadını bilemez.”

28. Beyit

(18) 'Aşk ber-taht-ı sîne sultân şod
Dil ü cân pās-pān-ı ü z'ân şod

(19) Bu beyt-i dil-rübüdeniñ mazmün-ı haqîkat-meşhûnı 'aşk vücüd tahtı üzerinde (20) sultândır. Andan tolayı dil ü cân anıñ tahtında nıgeh-bānıdır.

[4b]

29. Beyit

(1) 'Aşk deryā-yı mevc-i hūnīn est
Şıfāt-ı 'aşk āteş-i taḥsīn est

(2) Bu beyt-i 'anber-būnuñ mefhūm-ı münîfi sultân-ı 'aşk kanlı tağalı deryâdır. 'Aşkıñ (3) şıfātı taḥsīn-i āteşidir.

30. Beyit

(4) 'Aşk Sîmurğ-ı Kūh-ı Kāf buved
'Aşk-bāzī ne ez-güzāf buved

(5) Bu beyt-i dil-hırāşıñ me'āl-gülbün-i ihtimālî sultân-ı 'aşk Kāf Tağı'nıñ Sîmurğ'ıdır. (6) 'Aşk-bāzlık lâf ve sözden tolayı olmaz. **Fā'ide:** Sîmurğ lügatde bir nev' (7) mevhūm hayvān ma'nāsınadır. Lâkin Mevlānā Ḥudāvendigār Meşnevî-i Şerîf'inde cism-i insān-ı (8) kāmili Kūh-ı Kāf ve rûḥ-ı şerîfi Sîmurğ'dan 'ibāret buyurmuşdur.

31. Beyit

(9) 'Aşk der-ḥānmān nemî künced
'Aşk ender cihān nemî künced

(10) Bu beytiñ ma'nā-yı münîfi 'aşk bu bildigimiz evlerden bir eve şıgmaz. 'Aşk dünyāya (11) daḥi şıgmaz.

32. Beyit

(12) 'Işk şehyār-ı lā-mekān bāşed
Nükte-i sırr-ı kün fe-kān bāşed

(13) Bu beytiñ mefhūm-ı hayret-mevsūmı 'aşk lā-mekān-ı pādīşāhīdir. *Kün-fe-kān* sırrınıñ (14) nüktesidir.

33. Beyit

(15) 'Aşk ber-taht-ı dil-i Süleymānest
Mā gedāyīm u 'aşk sultānest

(16) Bu beytiñ ma'nā-yı ihtivāsı sultân-ı 'aşk Süleymān gönlünüñ tahtı üzeredir. (17) Biz neredeyiz ve sultân-ı 'ışk nerededir.

34. Beyit

(18) 'Aşk hem dīn ü dāniş ü hünerest
Cān-ı cānān u nūr der-başārest

(19) Bu beyt-i haqîkat-efzāniñ ma'nā-yı ḥikmet-i i'tilāfi yine iklim-i vücūdda şāḥib-i [5a] (1) 'adālet olan 'aşk hem dīn ü diyānet ve hem de 'ilm ü hüner ve ma'rifetdir. Cānāniñ (2) cānı ve başarda nūrdur. Hāşılı 'aşk bir lezzet-i rūḥāniyyedir ki degil vücūdını (3) ādeme belki semevāt ve zemīne ḥükümran ve rūḥ-baḥşādır.

35. Beyit

(4) 'Aşk mānend-i ergünün bāşed
Der-heme 'ilm-i zū-fünün bāşed

(5) Bu beyt-i tarab-engiziñ mefhūm-ı şevk-i mersūmı yine lezzet-i dehende-i ehl-i kemāl (6) olan 'aşk ergününe beñzer. 'Işk bi'l-külliyeye fūnün şāḥibiniñ 'ilmidir. Hāşılı (7) 'aşk her şāḥib-i fūnün için 'ilm ü ma'rifetdir. **Fā'ide:** Ergünün, enderün (8) vezninde ma'rūf sâzdır. Eflātūn ihtirā'ıdır.

Naşārā vü Rūmiyān tā'ifesi (9) yevm-i mu'ayyenlerinde kilīsalarında çalarlar. Müte'addid iri ve hürde, içi boş (10) kâmiş gibi ağaçları zîr ü bem uşûli üzere vaz' idüp ardında gurg (11) gibi bir nesne itmişler. Çekdikçe andan hâşıl olan hevâdan ol ağaçlar müsikâr (12) gibi şadâ virir ve bazıları didiler ki ergenün mezâmîr ma'nâsınadır. Nefs-i ebleh (13) çalınan sazlarıñ mecmû'una şâmil ismi cinsdir.

36. Beyit

(14) 'Aşk 'aql'est ü nûr-ı imānest
'Aşk İslām-ı sırr-ı insānest

(15) Bu beyt-i hâkîkat-âmîziñ me'âl-i le'tâfet-iştimâli 'aşk 'aql'dır ve imāniñ nûrıdır. 'Aşk, (17) insân sırrınıñ İslām'ıdır.

37. Beyit

(18) 'Aşk tevhid-i 'arifân bâşed
Mûnis-i cân-ı 'âşıkân bâşed

(19) Bu beyt-i 'ibret-i meşhûnuñ maẓmûn-ı hâkîkat-nümünü 'aşk 'ârifleriñ tevhididir (20) dañi 'âşıkleriñ cânınıñ mûnisidir

38. Beyit

(21) 'Aşk-bâzî çü Zü'lfikâr-ı 'Alîst
'Aşk maqşûd-ı her nebî vü velîst

(22) Bu beyt-i dil-ārāniñ mefhûm-ı hikmet-i mersûmı 'aşk-bâzlık 'Alî'niñ Zü'lfikâr'ı (23) şecâ'at-dişârı gibidir. Yine 'aşk her nebî ve velîniñ maqşûd u maṭlûbıdır.

39. Beyit

[5b]

(1) 'Aşk hem mûnis-i Kelîm buved
Fâriğ ez-atlas u gilîm buved

(2) Bu beyt-i dil-nişîniñ me'âl-i ma'rifet-iştimâli 'aşk Kelîmullâh'ın ya'nî Mûsâ 'aleyhi' (3) selâm hâzretleriñ dañi mûnisidir. Atlas u gilîmden fâriğ ü âzâdedir. (4) **Fâ'ide**: Atlas bir nev' ipekden ma'mûl kumâş dimekdir. Gilîm yünden nesc olunmuş (5) keçeye dinür.

(6) 40. Beyit

'Aşk hem ez-Cüneyd ü Hallâc est
Ber-ser-i cümle serverân tâc est

(7) Bu beyt-i dil-firîbiñ maẓmûn-ı le'tâ'if-i meşhûni yine kişver-i vücûdda hükümrân (8) olan 'aşk dañi Cüneyd-i Bağdâdî ve Hallâcdandır ya'nî ol sulṭân-ı 'aşk bir keyfiyyet-i (9) müstahsenedir ki Hallâc-ı Manşûr ve Cüneyd-i Bağdâdî kâddesenâllahi esrârihim hâzretleriñden (10) ilerü gelür. Bunuñla ber-â-ber cümle büyükleriñ başı üzere tâc-ı meserret-i ibtihâcdır. (11) (*Teferrüs kined yârân-ı men.*)

41. Beyit

(12) 'Aşk erini vü len terâni goft
'Aşk-ı sübhâni men yerâni goft

(13) Bu beyt-i münîfiñ ma'nâ-yı laṭîfi yine memleket-i vücûdda şâhib-i hüküm olan (14) sulṭân-ı 'aşk *erini vü len terâni* didi. 'İşk-ı hâkîki ki Cenâb-ı Haq ve Feyyâz-ı (15) Muṭlaq hâzretlerine maḥabbetdir. İşte mine'l-evvel bahş olunan 'aşk *men yerâni* (16) didi. **Fâ'ide**: *Erini* ben gördüm ve *len terâni*, sen beni elbetde göremezsin! (17) dimekdir. Men, şol bir kimse ki *yerâni* beni görür dimek olur. (*Teferrüs konîd (18) yârân-ı men*)

(19) 42. Beyit

'Aşk-ı bâbâ Yezîd hem-râhest
Eleyse fî-ḥubbeti sıvallahest

⁶ Ali İmran (3/143)

(20) Bu beyt-i dil-pezirin me'ali meveddet-i iştimali sultân-ı 'aşk Bâyezîd ile yoldaşdır. (21) Libâsınıñ içinde Allâh'dan gayrı olmadı ya'nî işi güci dâ'imâ Hâk ile ve maḥabbeti (22) ancak Allâh 'azîmü's-şân tenezzehu zâteh 'anis-sebiyyeh v'el-nefşân ḥâzretlerinedür.

[6a] (1) 43. Beyit

'Aşk 'irfân-ı Âdem u Ḥavvâst
Maḥşad-ı şıdk-ı cennetü'l-me'vâyist

(2) Bu beyt-i nükât-ârânın mefhûm-ı zarâfet-melzûmı yine iklîm-i vücûdda şâhib- (3) fermân-ı 'adâlet olan sultân-ı 'aşk Âdem 'aleyhi's-selâm ile Ḥâzret-i Ḥavvâ'nın (4) 'irfânıdır. Cennetü'l-me'vâ şıdkınıñ maḥşadıdır.

(5) 44. Beyit

'Aşk cennât-ı ḥûr u 'ayn bâşed
'Aşk hem şîr ü engebîn bâşed

(6) Bu beyt-i 'anber-efşânın ma'nâ-yı dil-firîbi yine bâğçe-i vücûdda nağme-senc-i maḥabbet (7) olan bülbül-i 'aşk ḥûr u 'ayn cenânıdır. Dağı sultân-ı 'aşk hem süd ve hem (8) baldur.

(9) 45. Beyit

'Aşk bennâ-yı çarḥ-ı eflâkest
Maḥzar-ı şîr-i pâk-ı levlâke est

(10) Bu beyt-i dil-pesendiñ ma'nâ-yı letâfet-meşhûnı yine 'aşk çarḥ-ı eflâk ki bir dünyâdur (11) anın mi'mâr u ḥâlikidür dağı 'ışk şân-ı 'azamet-i nişân-ı 'âlisinde *levlâke lemâ ḥalektü'* (12) *l-eflâk* buyurulan ḥâzret-i Maḥbûb dü cihân peygamber-i âhir-i zemân Muḥammedü'l-Muştafa (13) şallallahu 'aleyhi ve sellemle be-'aded-i enfâsü'l-ḥalâyık ilâ inķirâz-ü'z-zamân efendimiziñ maḥzar (14) u meşhûdudur.

(15) 46. Beyit

'Aşk bâşed Zebûr-ı Dâvüdî
Meger in nükte-râ to neşnüdü

(16) Bu beyt-i münîfîn ma'nâ-yı laṭîfi yine iklîm-i vücûdda ḥükümrân-ı maḥabbet olan sultân-ı (17) 'aşk Dâvüd 'aleyhi's-selâma mensûb Zebûr'dur. Zan olunur ki bu Zebûr-ı Dâvüdî (18) nüktesini sen işitmemiş olasın.

(19) 47. Beyit

'Aşk hem sırr-ı derd-i Eyyübest
'Aşk hem ḥüzn-i Pîr-i Ya'ḳübest

(20) Bu beyt-i ḥaḳîḳat-tırâzın ma'zûm-ı 'ibret-i meşhûnı yine kişver-i vücûd-ı insânide [6b] (1) ḥüküm-fermâ-yı 'izz ü ikbâl olan sultân-ı 'aşk ḥâzret-i Eyyüb 'aleyhi's-selâmın (2) derdiniñ sırrıdır dağı 'aşk Ya'ḳüb 'aleyhi's-selâmın pederi İshâk 'aleyhi's-selâmın (3) ḥüznidir.

(4) 48. Beyit

'Aşk bûdest sırr-ı Sübhân
Raḥmet-i ḥâşş-ı nûr-ı Yezdânî

(5) Bu beyt-i münîfîn ma'nâ-yı laṭîfi yine ol 'arşa-ı fesiḥe-i vücûdda eşheb-rân-ı 'izz (6) ü vaḳâr olan 'aşk Cenâb-ı Ḥallâk-ı bî-çün Te'alâ zâteh 'an-şevâ'ibü'z-zunûn (7) ḥâzretleriniñ sırrı olmuşdur dağı 'aşk Cenâb-ı Vâcibü'l-vücûd-ı tenezzehu zâteh (8) 'ani'l-vâlidü'l-mevlûd ḥâzretlerine mensûb nûruñ ḥâş raḥmetidür.

(9) 49. Beyit

'Aşk mi'râc-ı enbiyâ bâşed
Ḥil'at ü tâc-ı evliyâ bâşed

(10) Bu beyt-i dil-ârânın müfâd-ı ḥaḳîḳat-i müstefâdı yine ḥadîka-i gülzâr-ı ma'rifetde terennüm-sâz (11) beyân olan tûṭî-i 'aşk enbiyâ şalavatullâhu 'ale-nebiyyinâ ḥâzretiniñ mi'râc-ı ḥayret-i (12) intâcıdır. 'Aşk evliyâ ḳaddesallâhu esrâruhâ efendilerimiziñ ḥil'at-i mücebû'l-mefḥaret (13) ü tâc-ı meserret-i ibtihâclarıdır.

(14) 50. Beyit

‘Aşk hādī buved ḥalāyık-rā
‘Aşk dāned heme deḳāyık-rā

(15) Bu beyt-i ma‘rifet-sāzıñ me‘āl-i münīfi kişver-i vücūda şāhib-fermān-ı kemālāt olan (16) ‘aşk-ı İlāhī cemī‘ maḥlūḳātıñ hādīsī olur ya‘nī ḥalāyıkā hidāyet irişdirici (17) mürşid-i kāmīl ‘aşḳdur. Bunuñla ber-ā-ber ‘aşk-ı ḥaḳīkī cemī‘ ḥaḳāyık u deḳāyıkı bilür (18) ve keşf idüp meydāna çıkarır.

(19) 51. Beyit

‘Aşk nūrīst menba‘-ı envār
‘Aşk sırrīst maḥzen-i esrār

(20) Bu beyt-i ṭarāvet-baḥşānıñ ma‘nā-yı ḥaḳīḳāt-ı ihtivāsı ‘aşk menba‘-ı envārdan (21) bir nürdür, ‘aşk maḥzen-i esrārdan bir sırdır.

[7a] (1) 52. Beyit

‘Aşk bāşed şifā-ı derd ü elem
‘Arş u kursī rumūz-ı levh-i ḳalem

(2) Bu beyt-i kemālāt-ibrāzıñ maḥmūn-ı ḥaḳāyık-ı meşḥūnı ‘aşk derd ü elem ü miḥnet (3) ü kederiñ şifāsıdır daḥi ‘aşk ‘arş u kursī vü rumūz-ı levḥ-i maḥfūzdur. (**Fa‘ide**) (4) *Levh-i Maḥfūz* ‘ilm-i ledünnīdür ki enbiyā-yı ‘azām ve evliyā-yı kirām ḥāzerātı maḥzar (5) u muvaffaḳ olur.

(6) 53. Beyit

‘Aşk āyāt-ı beyyināt buved
‘Aşk şīrīn-ter ez-nebāt buved

(7) Bu beyt-i dil-firībiñ ma‘nā-yı münīfi sultān-ı ‘aşk ḥaḳā‘yık u deḳā‘yıkı ḳulüb-ı ‘ārifīne (8) ilkā vü ibrāz ider. ‘Aşk nebātđan ṭatlı ve lezīzdür. (**Fa‘ide**) Nebāt meşḥūr şekkerdür. (9) Beyyināt, delā‘il-i vāzıḥa ile bedīdār u āşikār olan mu‘cizāt dimekdür.

(10) 54. Beyit

‘Aşk esrār-ı nūn ve‘l-ḳalem est
Ber-heme kā‘ināt çün ‘alem est

(11) Bu beyt-i dil-çistenıñ me‘āl-i ḥaḳīḳāt-etşāfī ‘aşk nūn ve‘l-ḳalem esrārıdır. Cümle kā‘ināt (12) üzere ‘ilm gibidür. (**Fa‘ide-i amīka**) *Nūn ve‘l-ḳalem ve mā yeşturūn*⁷ süre-i celīlesiniñ (13) tefsiri[n]de ba‘zı ‘ārifinden rivāyeten *Rūḥu‘l-Beyān* şāhibi nūn, nūnu‘z-zāt (14) ü‘l-ḳalem ḳalemü‘ş-şifāt diyü taşriḥ buyurmuşlardur.

(15) 55. Beyit

‘Aşk taḥḳīk-i nefy ü işbātest
Baḥr ü tevḥīd ü sırr-ı āyātest

(16) Bu beyt-i ḥayret-pesendiñ maḥmūn-ı ğarābet-meşḥūnı yine ol sultān-ı ‘aşk ḥaḳīḳāt (17) ü ‘ale‘t-taḥḳīk nefy ü işbātdur ya‘nī Lā ilāhe illallāh ma‘būd-ı bi‘l-Ḥaḳ yok ancak Allāh (18) ‘azimü‘ş-şān ḥāzretleridür daḥi ḥūnkār-ı ‘aşk baḥr-ı bī-pāyān ü tevḥīd ü sırr (19) u maḡz-ı āyāt-ı ḥaḳāyık beyāndur.

(20) 56. Beyit

‘Aşk şayyād-ı murğ-ı nāsūtest
Şūret-i pāk-i ḳuds-i lāhūtest

(21) Bu beyt-i ḥikmet-i irtisāmıñ ma‘nā-yı ‘ibret-i insicāmı ‘aşk ‘ālem-i nāsūt ḳuşunuñ [7b] (1) şayyādır. ‘Aşk meymūn u mübārek ‘ālem-i nāsūt u lāhūtuñ pāk ü muṭaḥhar şūret-i (2) ḥaḳīḳāt-i müressemidir.

(3) 57. Beyit

‘Aşk hem berāy-ı Ḥalīl buved
‘Aşk hem ‘ayn-ı selsebīl buved

⁷ “Nūn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andoldun ki...” Kur’an-ı Kerim, Kalem 68/1.

(4) Bu beyt-i dilber-pesendiñ ma' nâ-yı le'âfet-i ihtivâsı dañi sultân-ı 'aşk muhibb-i şâdıq (5) u Hâlılı' r-raħman içündür dañi 'aşk selsebıldür ve çeşme-i âb-ı hayvândur ya' nî (6) 'aşk maħbûb-ı 'âlem-i meftûnuñ dehân-zarâfet beyândan şerefşâdır olan kelimât-ı (7) rûh-baħşâsından ve maħabbet-i bâ' işü'l-hayât-ı câvidâniden 'ibâretdür.

(8) 58. Beyit

'Aşk ma' nî-yi sırr-ı Kur'ânest

'Aşk îkâ-ı cümle 'irfânest

(9) Bu beyt-i dil-peziñ me'âl-i haķıķat-i ibrazı yine iklim-i vücûd-ı 'urefâda şâhib (10) fermân-ı zevk ü neşât olan sultân-ı 'aşk Kur'ân-ı Kemâlât-beyânıñ nûkât ü rûmûzâtıdır. (11) Hâşılı mağz u leb-i Kur'ân 'aşkdur cümle ehl-i 'irfânı hıfz u himâyet iden (12) 'aşkdur. (*Fâ'ide*) İkâ, min-bâbü'l-ef'âl maşdardur viķâye maddesinden.

(13) 59. Beyit

'Aşk fethest ü hem futûh-ı nevî

Nefs-i 'aķlest kalb-i rûh-ı nebî

(14) Bu beyt-i neşât-efzânıñ mefhûm-ı belâgat-ı mersûmı yine iklim-i vücûd-ı insânide (15) hikmet-fermâ-yı 'adâlet olan sultân-ı 'aşk hem fâtiħdür ve hem de tâzeden tâze fetħ (16) ü futûhât şâhibidür dañi 'aşk 'aķlıñ rûh u cânı ve belki 'ayn-ı 'aķldur (17) ve rûh-ı nebiniñ kalbidür.

(18) 60. Beyit

'Aşk fethest ü hem futûh-ı nevî

Nefs-i 'aķlest kalb-i rûh-ı nebî

(19) Bu beyt-i gülbin-tırâziñ ma' nâ-yı münifi yine ol sultân-ı 'aşk fûlk-i vücûdda (20) âfitâb u mâhitâb gibi ziyâpâş-ı füyûzâtıdır ve gül-i gülzâr u benefşe-zâr u bâğ (21) u râğ u bostân-ı le'âfet-resândur.

[8a] (1) 61. Beyit

'Aşk hacc-ı haķıķatest ü zekât

'Aşk bûdest 'ayn-ı âb-ı hayât

(2) Bu beyt-i dil-güşânıñ me'âl-i nüzhet-i iktinâhı yine pâyitaht-ı vücûdda fermân-fermâ-yı (3) 'izz ü vaķâr olan 'aşk-ı ilâhî hacc-ı haķıķî ve zekâtıdır dañi 'aşk çeşme-i âb-ı (4) hayât olmuşdur.

(5) 62. Beyit

'Aşk ma' nî-yi rûze est ü namâz

'Aşk bâ-ğ iş kerd nâr u niyâz

(6) Bu beyt-i dil-firîbiñ ma' nâ-yı haķıķat-i redîfi vücûdını âmede şâhib saltanat (7) olan 'ışk oruc ve namâziñ künh ü haķıķatıdır. 'Aşk kendüsiyle nâz u niyâz (8) eyledi. Hâşılı hem 'arz-ı dîdâr tecellî ve hem de istitâr-ı envâr-ı cemâli eyledi (9) dimekdür.

(10) 63. Beyit

'Aşk bî-'ayn u şîn ü kâf buved

'Aşk peyveste mü-şikâf buved

(11) Bu beyt-i dil-ârânıñ mefhûm-ı 'ibret-i mevsûmı 'aşk-ı ilâhî 'ayn u şîn ü kâfsız (12) olur ya' nî 'aşıksız olur. 'Aşk-ı Sübhânî dâi'mâ muķaddem ü muħaķķaķ olur. (*Fâ'ide-i (13) 'amîķa*) 'Ayn u şîn ü kâf, Allahu Te'âlâ'nıñ esmâ ve şıfâtı şerr ü 'ârdan pâk ü beri (14) olup zâtı ile kâ'imdür. Ne 'aymıdır ve ne ğayrıdır ve hiye ve lâ huve ya' nî Allâh'ın (15) şıfâtı zâtınıñ 'aynı degildür ve ğayrı dañi degildür ve ķadem ğayrdan tekeşşür-i ķudâmâ (16) dañi lâzım gelmez.

(17) 64. Beyit

'Aşk hem sâlikest ü hem meslûk

Hükm-i ü ber-melâ'ikest ü mulûk

(18) Bu beyt-i dil-pesendiñ ma' nâ-yı tarâvet- baħşâsı sultân ki 'aşk hem sâlikdür ve hem (19) meslûkdür. Anıñ hükm ü fermânı melâ'ike ve mulûk üzerinedür.

(20) 65. Beyit

‘Aşk āyīne-i cemāl buved
‘Aşk esrār-ı Zü’l-celāl buved

(21) Bu beyt-i haqīkat-peyvendiñ ma‘nā-yı kemālāt-ı ibrāzı yine kürre-i vücūdda ‘arz-ı dīdār [8b] (1) tecellī eyleyen ‘aşk-ı Cemalullāh āyīnesidür dañi iqlīm-i vücūdda hükümrān ‘adl (2) u dād ola. Sırr-ı ‘aşk celāl u ‘azamet şahibidür.

(3) 66. Beyit

‘Aşk Zātīst keş nihāyet nīst
Şıfat-ı ‘aşk-rā bidāyet nīst

(4) Bu beyt-i dil-firībiñ ma‘nā-yı münīfi ‘aşk bir zātdur ki anıñ nihāyeti yoğdur. Şıfat-ı (5) ‘aşkıñ nihāyeti olmadıñı gibi bidāyeti de yoğdur.

(6) 67. Beyit

‘Aşk hem ‘ārifest ü hem ma‘rūf
‘Aşk hem vāşifest ü hem mevşūf

(7) Bu beyt-i ma‘rifet-peziñ ma‘nā-yı letāfet-resānı sultān-ı ‘aşk hem ‘ārifdür ve hem de (8) ma‘rūfdur dañi ‘aşk hem vāşıfdur ve hem de mevşūfdur.

(9) 68. Beyit

‘Aşk perde est lā-yezāl buved
Şıfat-ı ‘aşk ber-kemāl buved

(10) Bu beyt-i dil-firībiñ ma‘nā-yı münīfi ‘aşk bir perdedür ki ašlā zā’il olmaz ve noğşān (11) qabūl itmez. Şıfat-ı ‘aşk kemāl üzeredür. Hāşılı ‘aşk ezeli ve ebedidür. Mağlūğ (12) u hādeş degildür.

(13) 69. Beyit

‘Aşk bī-şerūğ ü bī-beyān bāşed
Vāşıf-ı ‘aşk bī-zebān bāşed

(14) Bu beyt-i neşāt-efzānıñ me’āl-i haqīkat-i iştimali sultān-ı ‘aşk şerğ ü beyān qabūl (15) itmez. ‘Aşkıñ vāşıfı bī-zebān olur. El-hāşıl qalem ü lisān ‘ışkı ta’rif ü beyāndan (16) ‘ācizdür.

(17) 70. Beyit

‘Aşk ez-ğalk bī-niyāz buved
Fāriğ ez-rūze vü nemāz buved

(18) Bu beyt-i haqāyık-peyvendiñ ma‘nā-yı münīfi ‘aşk mağlūğdan bī-niyāz olur ya’ nī ħalka (19) ašlā ihtiyācı olmaz. Oruç ve namāzdan fāriğ ü āzādedür.

[9a] (1) 71. Beyit

‘Aşk hem fāriğ ez-kıyām u ku’ūd
‘Aşk müstağni ez-rükū’ vü sücūd

(2) Bu beyt-i dil-firībiñ ma‘nā-yı hayret-redīfi yine kāşāne-i vücūdda cilve-ger olan Hudāvendigār-ı (3) ‘aşk kıyām u ku’üddan fāriğ ü āzādedür dañi ‘ışk rükū’ vü sücūddan müstağnidür.

(4) 72. Beyit

‘Aşk bā-ğ’ış ‘aşk-bāzī kerd
Bāz bi-nümūde bī-niyāzī kerd

(5) Bu beyt-i haqīkat-pesendiñ ma‘nā-yı ma‘rifet-peyvendi ‘aşk kendüsiyle ‘aşk-bāzlığ (6) ve mulātefe eyledi yine ihtiyācsızlığ gösterdi.

(7) 73. Beyit

‘Aşk būdest mūcid-i eşyā
Heme ez-nūr-ı ‘aşk şod peydā

(8) Bu beyt-i dil-peziñ ma‘nā-yı ma‘rifet-peyvendi ‘aşk eşyā ve dünyā vü mā-fihānıñ (9) mūcid ü ħālikidür ve cümlesi ‘aşkıñ nūrundan zāhir ü bedidār olmuşdur.

(10) 74. Beyit

‘Aşk bunyād-ı her dü ‘ālem kerd
‘Aşk taḥmīr-i ũş-i ādem kerd

(11) Bu beyt-i münifîñ ma‘nā-yı belāgat-redîfi yine kişver-i vücūd-ı insān-ı kāmilde ḥüküm-rān-ı (12) ‘adālet olan sultān-ı ‘aşk her iki ‘ālemiñ ya‘nî dünyā vü āḥiretiñ bunyād u ḥaḳīḳaten (13) istinād-gāhıdır. Ānifü’l-beyān zıkr olunan ‘aşk Ādemiñ tıynını taḥmīr eyledi. (14) Ḥāşılı Cenāb-ı Ḥālîk-ı Qādîm cümle insāniñ peder-i ekremi olan Ḥazret-i Ādem (15) ‘aleyhi’s-selām vücūd-ı şerîfini ḳudret-i bālîğası ve melā’ike-i kirām vāsıtasıyla (16) yerden alınan ve tersim ü teşkil olunan balçıkça ‘uḳūl-ı beşeriñ idrāk idemeyecegi (17) şürette ifāza-i rūḥ iderek yaradup ism-i şerîflerini Ādem tesmiye buyurmuşdur (18) dimekdür.

(19) 75. Beyit

‘Aşk huşyārḥā koned sermest
Ū Belā goft der-cevāb-ı Elest

(20) Bu beyt-i nükāt-ārāniñ me’āl-i deḳāyık-ı iştimalî ‘aşk nice ‘ākıl u huşyārı sermest [9b] (1) ü ḥayrān u ser-ḥoş ider. ‘Aşk cevāb-ı *Elest*⁸ ‘e *Belā*⁹ ve evet didi ya‘nî (2) ser-dāde-i inḳıyād oldı dimekdür.

(3) 76. Beyit

‘Aşk ez-ḥod ne su’āl kerd ü ‘itāb
Bāz ez-ḥ’iştēn şinîd cevāb

(4) Bu beyt-i cilve-endāziñ ma‘nā-yı ḥayret-sāzı āfitāb-ı cihān-tābiñ gāhî dīdār-ı (5) cemāl ve gāhî seyyāh-ı cāme ile kendü kendüsünü setr ü ihfā eylediği gibi (6) ḥürşid-i ‘aşk daḥi kendüsünden ne sū’āl ve ne de ‘itāb eyledi yine kendüsünden (7) cevāb-ı şavāb işitdi ve iltifāt gösterdi. Ḥāşılı bilā-keyf kendi kendiyile (8) görüştü dimekdür.

(9) 77. Beyit

‘Aşk mustaḡnî-i ez-benî ü benāt
Mî-koned seyyi’āt-rā ḥasenāt

(10) Bu beyt-i neşāt-efzāniñ ma‘nā-yı meveddet-i ihtivāsı ‘aşk-ı ḥaḳīḳî oḡlan ve kızlardan (11) ya‘nî evlād ü ‘ıyālden mustaḡnîdür daḥi ‘aşk-ı İlhāî seyyi’āt için ḥasenāt (12) ider. Ḥāşılı cümle ḥaṭā vü günāhları ‘afv idüp maḥv ider ve muḳābilinde in‘ām (13) ü iḥsān eyler dimekdür.

(14) 78. Beyit

‘Aşk-rā ḳurb u bu‘d yeksān-est
Ve huve’l-ān ü hem kemākān-est

(15) Bu beyt-i münifîñ ma‘nā-yı dil-firîbi ‘aşk-ı Sübhānî için ḳurb u bu‘d musāvîdür. (16) Ḥāşılı *ve nahnu aḳrebu min ḥabli’l-verîd*¹⁰ āyet-i celîlesi mücebince ol ‘aşku’ (17) l-ān ü kemākāndür.

(18) 79. Beyit

‘Aşk nām-ı Ḥudā-yı bî-çūnest
Vaz‘eş ez-ḥadd u ‘ad bî-rūnest

(19) Bu beyt-i laṭîfiñ ma‘nā-yı münifî ‘aşk Ḥudā-yı bî-çūniñ nāmıdır. Ḥāşılı zātında (20) ve ef’ālinde sū’āl olunmayan *fa‘ālū’l-mā Berî* ḥazretleriniñ nām-ı celālet-i irtisāmıdır. (21) ‘Aşkıñ hey’et-i ma‘neviyesi ḥadd u ‘add u ḡāyet ü nihāyetden birün ü ḥāric ez-‘uḳūl-ı (22) beşerdür ya‘nî Allāhu Te‘ālā maḥdūd u ma‘dūd degildür.

[10a] (1) 80. Beyit

‘Aşk-rā şerḥ key tuvānem goft
Gevher-i ‘aşk-rā ne-dānem soft

⁸ “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Kur’an-ı Kerim, A’ râf 7/172.

⁹ “Evet” Kur’an-ı Kerim, A’ râf 7/172.

¹⁰ “Biz ona şah damarından daha yakınız!” Kur’an-ı Kerim, Kâf, 50/16.

(2) Bu beyt-i haḳīḳat-peḳīrīn ma' nā-yı ḥayret-redīfi 'aşkı hiçbir vaḳt şerḥ ü beyāna (3) kuvvet ü kudretim yokdur. Cevher-i 'aşkı ḥall ü izāha iḳtidārım yokdur.

(4) **81. Beyit**

*'Aşk bi-nām u bi-nişān bāşed
Her çi gūyī verā-yı ān bāşed*

(5) Bu beyt-i nükāt-āmīziñ me'āl-i meveddet-iştimali 'aşk-ı haḳīḳī nām u nişānsız (6) ve 'alāmetsiz olur. Ḥāşılı 'aşık-ı şādıḳıñ ḥāl-i ğarābet-me'ālī belli olmadığı (7) gibi haḳīḳat-i 'aşk daḥi belürsüz dimekdür. Her ne ki söyler iseñ anıñ (8) verāsındadır ya' nī ta' rīf ü tavzīlinde 'aḳllar ḥayrettedür. Çünki bir şey ki (9) 'aḳlıñ verāsındadır ve anı 'aḳl ile añlamaḳ mümkün degildür bu ḥalde o şey 'i (10) añlayup añlatmaḳ naşıl olabilür?

(11) **82. Beyit**

*'Işk bi-cism ü cevher-est ü 'arz
Bişnev ez-men to in suḥan ne-ġaraż*

(12) Bu beyt-i dil-pesendiñ ma' nā-yı leḫāfet-baḫşāsı 'ışk cism ü cevher ü 'arazsızdur. (13) Bu sözi sen benden ġarazsız olarak işit! Ḥāşılı ġaraż u sem' i' tībār (14) ile istimā' eyle ki 'ışk tūl u 'araz ve 'umḳa inḳisāmı ḳabūl-ı inḳisāmı ḳabūl (15) itmedigi gibi ne zātıyla ḳā'im ve ne de zātıyla ḳā'im olmayandır. (**Fā'ide**) Zātıyla ḳā'im (16) olan nokḫta ve 'aḳl gibi zātıyla ḳā'im olmayan dıḫk u levn gibidür.

(17) **83. Beyit**

*'Işk ḳā'im be-zāt-ı ḥ'ış buved
Zāt-ı pākiş şifāt-ı ḥ'ış buved*

(18) Bu beyt-i dil-firibiñ ma' nā-yı münīfi haḳīḳat-i 'ışk kendi zātıyla ḳā'im olur. Anıñ (19) zāt-ı pāki kendi şifātıyla olur. Ḥāşılı Allāhu Te'ālā'nıñ şifāt-ı ezeliyyesi (20) vardır ki zāt-i İlāhī ile ḳā'imdür.

(21) **84. Beyit**

*'Işk zāt u şifātu Allāh est
Mā heme bende-īm ü ü şāh est*

(22) Bu beyt-i neşāt-efzāniñ ma' nā-yı rikḫat-engīzi sultān-ı 'ışk Allāhu 'azīmü's-şān [10b] (1) teḳaddes zātehü 'inneş's-şebihü'n-nokşan ḥazretleriniñ 'ālemiyyet ü ḳādiriyyet gibi zāt (2) u şifāt-ı ezeliyyesidür. Biz cümleten ḳullarız ve gerden dāde-i inḳiyādız ve o 'ışk-ı haḳīḳī (3) pādişāh-ı iḳtināhdur.

(4) **85. Beyit**

*'Işk-rā şad hezār nām buved
Şifāt-ı 'ışk ḥāşş u 'ām buved*

(5) Bu beyt-i dil-peḳīrīn ma' nā-yı neşāt-baḫşāsı 'ışkıñ yüziniñ nām u nişānı olur. 'Işkıñ (6) şifātı 'amm u ḥāşş olur. Ḥāşılı ba' zen ta' mīm ve ba' zen taḫşiş kesb ider.

(7) **86. Beyit**

*'Işk ez-nāmhā-yı pāk-i Ḥudāst
Nām-ı Ḥaḳ ism-i cümle-i esmāst*

(8) Bu beyt-i ḥaḳāyık-nişāriñ me'āl-i daḳāyık-dişāri 'ışk şerik ü naḫiri olmayan Cenāb-ı (9) Ḥaḳ u Feyyāz-ı Muḫlaḳ Ḥazretleriniñ nām-ı celālet-i irtisāmlarındandır. Allāhu Te'ālā'nıñ (10) nāmı cümle esmāniñ ismidür.

(11) **87. Beyit**

*'Işk Allāh u Vāhidest ü Şamed
Şifāteş lem yelid ve lem yūled¹¹*

¹¹ "Doğurmamış ve doğmamıştır." Kur'an-ı Kerim, İhlās 112/3.

Bu beyt-i şevk-engiziñ ma' nâ-yı haqîkat-âmizi 'ışk ilâhî ve vâhid ü şameddür ya' nî (12) zât-ı şerîki vahdâniyyetle muttaşıdır, şerîki yokdur. 'Işk-ı mezkûruñ şıfatı (13) toğurmadı ve toğrulmadı. Hâşılı şıfat-ı 'ışk, şıfat-ı rubûbiyyet demek olup (14) vâlid ü mevlüden müstağnidür.

(15) 88. Beyit

*'Işk hem evvelest ü hem âhir
'Işk hem bâtınest ü hem zâhir*

(16) Bu beyt-i zînet-bağşanıñ me'âl-i 'ibret-i iştimâli yine mineşsa-ı mevcûd-ı insânide terkîb-sâz-ı (17) hüküm ü hükümet olan 'arüş-ı 'ışk hem ibtidâ ve hem de intihâdur. Mezkûr 'ışk hem (18) bâtın ve hem de zâhirdür. (*Hâşılı kelâm u fezleke-i merâm*) Vâcibü'l-vücûd, kadîmdür. (19) İbtidâsı yokdur intihâsı olmadığı gibi. Cemî' mäsivâ ve mağlûkât yoğ-iken Allâhu (20) Te'âlâ Hazretleri var idi dimekdür.

(21) 89. Beyit

*'Işk bâşed münezzeh-i ü ez-'ayb
Hest yek-sân be-resen şehâdet ü gayb*

(22) Bu beyt-i haqîkiyyet-peyvendiñ ma' nâ-yı hayret-efzâsı 'ışk-ı haqîkî Cenâb-ı Vâcibü' [11a] (1) l-vücûd u Takaddes Zât-ı 'Ahdü'l-vâlidü'l-mevlûd Hazretlerini 'ayb u naqışeden (2) tenzih ü takdîs idicidür. Zîkr olunan 'ışk lezzet-i dehendeniñ nezd-i mağabbet- (3) pesesinde meşhûdât u mu'înat müsâvidür.

(4) 90. Beyit

*'Işk âvâz der-cihân endâht
Ki be-coz h'ışten kesî ne-şinâht*

(5) Bu beyt-i dil-firibiñ ma' nâ-yı münifî hân-mânından cüdâ düşmüş olan sultân-ı 'ışk (6) dünyâda hükümrân-ı 'adâlet oldı ki kendüsünden başka bir kimse ile ülfet (7) ü ünsiyyet eylemedi.

(8) 91. Beyit

*'Işk aşlest ü fer'-i cüd-ı vücûd
Heme naqş ez-'ışk şod mevcûd*

(9) Bu beyt-i naqş-ârâniñ ma' nâ-yı neş'e-perdâzı sultân-ı 'ışk varlık civân-merdliginiñ (10) aşl u fer'idür. Bütün naqş u zinet, 'ışk-ı haqîkiden mevcûd oldı (11) ve bulundu.

(12) 92. Beyit

*'Işk-ı evvel neyâfet pâyâneş
'Aql ser-geşte der-beyâbâneş*

(13) Bu beyt-i zînet-tırâziñ ma' nâ-yı haqîkat-sâzı 'ışk-ı evvel nihâyet bulmadı. 'Aql (14) şahrâ-yı 'ışkda da vâlih ü hayrândur.

(15) 93. Beyit

*'Işk şod Hızr-ı garq-ı bi-pâyân
Diğer ez-vey me-cû to nâm u nişân*

(16) Bu beyt-i dil-firibiñ ma' nâ-yı münifî sultân-ı ışk pâyân u nihâyeti olmayan deryâ-yı mağabbete (17) daldı dağı sen ol 'ışkdan nâm u nişân arama.

(18) 94. Beyit

*Âşikârâ zi-h'ış penhân şod
Mağrem-i râz-ı cân-ı cânân şod*

(19) Bu beyt-i dil-ârâniñ 'ibret-mu'tâdi âşikâr u 'ayân olan 'ışk, kendinden nihân (20) oldı. Cânân-ı kemâlât, nişân u 'âşikân-ı bülbül-rübâniñ cân-râzi ve esrâr-ı mâfî (21) ü'l-bâliniñ mağremi oldı.

[11b] 95. Beyit (1)

*Her ki ü şadıq u muşaddık nîst
Ü muğallid buved muğakçık nîst*

(2) Bu beyt-i nükât-bağşânîñ maẓmûn-ı ma'rifet-i ma'rifet-meşhûnı her kimse ki o kimse (3) 'âşık-ı şâdık ve cigeri âteş-i yâr ile yanık ve muşaddık-ı 'aşk degildür muḳalliddür, (4) muḳaḳkık degildür. Hâşılı da'vâsında kâzib ü riyâ-kârdur.

(5) Tamâm şod şerḫ-i in kitâb-ı belâgat-nişâb be-ḳalem-şikeste-i faḳîr bi-'avnillâhî'l-ḳadîr (6) fî 9 Receb sene 1299 ve fî 15 Mayıs sene 1298.

(7) Meclis-i meşâyih a'zâ-yı kirâmından Selîmiyye dergâh-ı şerîfi post-nişîni reşâdetlü (8) Şeyḫ Sa'îd Efendi Hâzretleri'niñ mücerred talîf-i 'âcizânem için iḫsân (9) buyurmuş oldukları taḳrîz-i 'âlîleridür.

(10) Ceddü'l-min mîz merâtıb-ı ehli'l-kemâl bi'l-'ışık ve'l-'irfân ve kerre mehum tebeşşerü mâ iḳtebesühü (11) mine'l-hâlât el-seniyye ve'l-viddân ve's-şalavatu'l-ma'rûza 'âlâ tâc-ı terâcim-i (12) kemâlâtü'l-insân ve 'alâ âlihi ve şahbihi'z-zînü hüm şemûsu'l-ḫaḳîka ve bi-devri'l-iḳân (13) ve ba'da faḳad serḫatu't-ḫaraf fi ḫadâ'ik-i taḳkîkât hâzihi't-tercemetü'l-laḫîfe el-müsemmâ (14) birumûzı'l-'ârîfîn ve ecteneyte min efnân el-fâziḫâ şemerātu'l-meşerret ve'l-ferḫân (15) ve'ḳ-tatafat min envâr-ı evrâkiḫâ fevâkiḫ el-aşvân ve'l-velân fecedîrû li'l-'âşîḳîn in [10] yütâlî'ü fi câletuḫ-ḫarab ve'l-ḫayrân.

Sonuç

Her edebî eser hitap ettiği kitlenin beklentisine göre şekillenir. Yazar, eserini kaleme alırken farkında olarak veya olmayarak ferdi olduğu toplumun değer yargılarının, inancının, dünya görüşünün, zihniyetinin, kültürünün ve konuştuğu dilin etkisinde kalır. Ayrıca eserin kaleme alınma sebebi eserin dilini, üslubunu etkileyen en önemli belirleyici unsurdur. Söz konusu eserin daha anlaşılabilir olması adına açıklamalar yapan, çeşitli metaforlar üzerinden şiirin kapalı yapısını okuyucu nezdinde açıklayıcı kılmaya çalışan şârihler bu sayede yıllar önce kaleme aldıkları eserlerle çağdaş okuyucu arasında bağlantı kurabilmektedir. Böylece şârihler dilde sürekliliği sağladığı gibi klasik metni çağın düşüncesiyle harmanlayarak modern okuyucunun istifadesine sunabilmektedirler. Bu faaliyet neticesinde okuyucuda, ortaya konan esere dair farkındalık oluşmakta, eserin anlaşılması sağlanmakta ve eserde ne anlatıldığına dair az da olsa bir fikir oluşmaktadır.

Ali Behcet XIX. yüzyılın ikinci yarısında kaleme aldığı *Terceme-i Aşk-nâme* adlı eseri ile Mevlânâ'ya atfedilen *Aşk-nâme*'yi Türkçeye tercüme etmiştir. Tercüme ve şerhin iç içe geçtiği eserde zaman zaman yazım ve imla konusunda tutarsızlıkların olduğu tespit edilmiştir. Edebî olmakla beraber Farsça öğretiminin de ön planda olduğu mezkûr tercüme dönemin dil anlayışı ve düşünce hayatı hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra ilk olarak Arapça ve Farsçadan dini metinlerin Türkçeye çevirisi ile başlayan tercüme sürecinin ikinci aşamasını bu metinleri okuyucunun anlayabileceği şekilde şerh ederek onların anlamasını sağlamak oluşturmuştur. Dini metinleri edebi metinler takip etmiştir. Özellikle İslam ahlakını anlatan Arapça, Farsça nasihat kitapları dönemin eğitim yuvası olan tekkelerde kaynak kitap olarak kullanılan, tercüme ve şerh edilen önemli kaynaklar arasındadır. XIII. yüzyıldan itibaren örneklerine rastlanan bu eserler araştırmacılar tarafından klasik çağın zirvesi olarak kabul edilen XVI. yüzyılda şiirle birlikte en güzel örneklerini vermiştir. XIX. yüzyıla gelindiğinde Sûdî, Bursevî gibi şârihlerin zengin şerhlerine rastlanmamakta bu metinlerin daha kısa formlarına tesadüf edilmektedir. Kısacası şerhler giderek kısaltmaya başlamıştır. Ali Behcet'in incelenen eseri de muhtasar şerh olarak değerlendirilmiş ve dönem itibarıyla şerh anlayışının değiştiği kanaatine varılmıştır. Eserden çıkarılacak sonuçlardan bir diğeri de şerh ve tercüme kavramlarının eş anlamlı olarak kullanılmasıdır. Özellikle tanzimattan sonra modern zamanla birlikte çeşitli edebi terimlerin anlamının daralarak veya genişleyerek değişmesi normal karşılanması gereken bir durumdur. Eski metinlerimiz için ise kıstas müellifin *sebeb-i telif* kısmında eserini hangi isimle, türle, şekille tanımlamasıdır. Araştırmacıların yapması gereken bu eserleri

yazarın kaleminden okumak akabinde kavramların günümüzdeki tanımıyla varsa farkını ortaya koymak, vurgulamaktır. Aksi hâlde Divan edebiyatı metinlerini günümüz tanımlarının içerisine sıkıştırmanın getirdiği tutarsızlığın içerisinden çıkmak mümkün olmayacaktır.

Kaynakça

- Ali Behcet, *Mahzenü'l-esrâr fi-etvâri'l-evtâr*, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Yazma Eserler Koleksiyonu, No: OE_Yz_0300.
- Ali Behcet, *Nüzhetü'l-ihvân*, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Yazma Eserler Koleksiyonu, No: OE_Yz_0294.
- Ali Behcet, *Tercüme-i aşk-nâme*, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Yazma Eserler Koleksiyonu, No: HP_Osm_00170/01.
- Ali Behcet, *Tercüme-i aşk-nâme*, Seyfettin Özege Kütüphanesi 13889/SÖ 1301; 1884, 0123683
- Ali Behcet, *Tercüme-i aşk-nâme*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, nr. 3067 numarada bulunmaktadır.
- Ceylan, Ö. (2000) *Tasavvufî şiir şerhleri*. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2. Baskı.
- Hasan Halide el-Mevlevî (2015). *Sultan Veled Aşknâme*. Emine Öztürk (haz.). İstanbul: Sûfi Kitap.
- Levent, S. (2021). Yeni bir pendnâme-i Attar şerhi: Ali Behcet'in nüzhetü'l ihvan'ı. *Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(23), 260-270.
- Levent, S. (2022). *Ali Behcet'in nüzhetü'l-ihvân isimli pend-nâme-i Attâr şerhi (inceleme-metin-şerh sözlüğü)*. [Doktora Tezi]. Ankara: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
- Osmânzâde Hüseyin Vassâf (2015). *Sefîne-i evliyâ-2*. M. Akkuş-A. Yılmaz (haz.). İstanbul: Kitabevi Yayınları.